

Миронова И.А., Тищенко Т.И., Фролова М.П.
Москва, ФИЦ ИУ РАН

АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 20-010-00135*

Понятие «общественно значимого проекта» введено авторами в [1] и означает крупномасштабное мероприятие, последствия которого в большей степени отражаются на экономическом положении юридических и физических лиц, не имеющих отношения к данному проекту, чем на экономическом положении непосредственных участников проекта.

Проекты развития высокоскоростных магистралей (ВСМ), под которыми далее будем понимать специально построенные железнодорожные пути со скоростным режимом 250-300 км/ч и более, являются типичными общественно значимыми проектами.

В качестве критерия оценки эффективности общественно значимого инфраструктурного проекта авторами была предложена величина реальной общественной прибыли («РОП») в конце расчетного периода проекта (время реализации плюс обоснованно выбранный период функционирования созданных основных средств) [1, 2]. Величина «РОП» определяется как алгебраическая сумма наращенного к концу расчетного периода проекта дохода (с учетом оптимального использования получаемых доходов в течение этого срока) и приведенной к тому же моменту упущенной выгоды от возможного альтернативного вложения инвестиций, выделенных на проект. Эта сумма складывается из эффектов и затрат (потерь) непосредственных участников проекта, экономических субъектов, не участвующих в проекте, на результаты деятельности которых оказывает влияние проект, прироста доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в связи с реализацией проекта; прироста доходов населения в связи с реализацией проекта, оценки социальных (в том числе экологических) последствий реализации проекта.

Данный критерий дает оценку эффективности проекта именно с позиций общества. Он учитывает ограниченность всех видов ресурсов, требующихся для реализации проекта, возможность их использования в других сферах; предусматривает повторное инвестирование средств, получаемых в ходе реализации проекта. Модель, основанная на расчете реальной общественной прибыли, включает внешние эффекты (в отличие от внутренних эффектов) – результаты реализации проекта, не оказывающие влияния на стоимостные показатели экономической

деятельности его участников, демонстрируя тем самым равнозначность для общества затрат и результатов проекта, относящихся как к его непосредственным участникам, так и к экономическим субъектам (включая физических лиц), не имеющим к нему прямого отношения.

Последнее особенно важно, поскольку участники общественно значимого проекта не являются основными адресатами его выгод, проект, как правило, неэффективен для его непосредственных участников, и ВСМ не является исключением.

Для обеспечения коммерческой эффективности проекта доходы от перевозок пассажиров по ВСМ должны в течение обозримого временного отрезка (установленного расчетного периода проекта) окупить затраты на строительство железнодорожного пути, закупку и установку железнодорожной автоматики и телемеханики, на строительство зданий и сооружений, связанных с функционированием магистрали, на специальный высокоскоростной подвижной состав, расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием инфраструктуры высокоскоростного движения и осуществлением пассажирских перевозок.

Международный опыт оценки эффективности высокоскоростных железнодорожных магистралей по внутренним денежным потокам свидетельствует, что сделать это практически невозможно, большинство таких проектов убыточны в текущей деятельности и дотируются государством. Во всем мире можно назвать буквально единицы проектов создания ВСМ, которые окупились в процессе их эксплуатации. Причины нерентабельности высокоскоростных магистралей связаны с их высокой стоимостью и объективными трудностями с обеспечением «прибыльного» пассажиропотока. Тем не менее, эти проекты реализуются исходя из их общественной значимости, которая может быть доказана расчетами общественной эффективности.

Критерий реальной общественной прибыли, о котором выше шла речь, включает экономические внешние эффекты, в том числе [3-6]:

- дополнительную прибыль промышленных предприятий за счет роста производства, связанного с обеспечением проекта строительными машинами и механизмами, транспортно-строительными средствами, грузовыми машинами, металлопродукцией, строительными материалами и конструкциями на стадиях строительства и эксплуатации ВСМ;

- дополнительную прибыль промышленных предприятий за счет роста производства, связанного с обеспечением проекта топливом, электроэнергией, расходными материалами;

- прибыль компаний, производящих и обслуживающих подвижной состав для ВСМ;

- дополнительную прибыль ранее действующих предприятий в районе влияния проекта в связи с расширением возможностей использования труда маятниковых трудовых мигрантов (рассчитанную на

основе экспертной оценки притока рабочей силы и возможностей роста производства предприятий региона);

- дополнительную прибыль предприятий в районе влияния проекта за счет сокращения оборотных средств и затрат на хранение запасов, связанного с ускорением доставки грузов в связи с сокращением пассажирских поездов на рассматриваемых направлениях (рассчитанную на основе экспертной оценки сокращения пассажирских поездов (и, соответственно, увеличения грузовых) на данном направлении и степени ускорения доставки грузов);

- прирост доходов консолидированного бюджета за счет дополнительных налогов, сборов, платежей, связанных с обусловленным проектом (на всех стадиях его реализации) ростом доходов предприятий, не являющихся участниками проекта;

- сокращение расходов региональных бюджетов на создание новых рабочих мест и выплату социальных пособий по безработице в регионах, находящихся в зоне влияния проекта, в связи с реализацией проекта (на всех стадиях его реализации) (рассчитанное на основе экспертной оценки сокращения безработицы в регионе);

- прибыль от развития транзитного потенциала страны за счет снятия инфраструктурных ограничений в связи с сокращением количества пассажирских поездов (рассчитанную на основе экспертной оценки роста транзита в связи с разгрузкой железнодорожной линии от пассажирского движения в рассматриваемом направлении).

Величину каждого из перечисленных внешних эффектов проекта можно рассчитать. Алгоритмы расчета описаны в [4-6] и базируются на характеристиках самого проекта строительства ВСМ, содержащихся в материалах технико-экономического обоснования, данных Росстата о среднеотраслевых ценах, средних зарплатах, уровнях среднеотраслевой рентабельности, прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемых Минэкономразвития России, и экспертных оценках.

Внешние эффекты социального характера, актуальные для оценки эффективности ВСМ, включают дополнительные доходы населения (доходы работников, занятых на строительстве и эксплуатации ВСМ; дополнительные доходы работников ранее действующих предприятий промышленности, производящих продукцию для строительства и эксплуатации ВСМ), стоимостную оценку сокращения времени, затрачиваемого населением на поездки, в связи с вводом в эксплуатацию ВСМ и некоторые другие.

Внешние экологические эффекты в расчетах общественной эффективности ВСМ должны включать стоимость отчуждаемой в результате реализации проекта земли сельскохозяйственного назначения в виде оттока денежных средств, стоимость леса, уничтоженного или

поврежденного в связи с реализацией проекта, в виде оттока денежных средств, денежную оценку сокращения вредных выбросов в атмосферу, загрязняющих воздух прилежащих к ВСМ населенных пунктов (по большей части за счет сокращения альтернативных ВСМ поездок на автомобильном транспорте), стоимостную оценку экономии энергоресурсов за счет создания ВСМ и другие.

Подробно методика расчета внешних эффектов социального и экологического характера приводится в [6].

Методика детального анализа, оценки и включения в расчеты каждого из перечисленных выше внешних эффектов рассматривается нами как альтернатива расчетам на основе мультипликаторов разного типа, измеряемых приростом валового регионального продукта на единицу инвестиционных затрат в проект, приростом производительности в регионе на единицу роста численности работников в регионе и т.д. Отдельные проекты, даже крупные, затрагивающие большие территории, на наш взгляд, не могут оцениваться с использованием значений мультипликаторов, полученных на основе глобальных моделей (даже если предположить существование реальной расчетной модели межотраслевого баланса страны).

По состоянию на 2022 год в России не реализовано ни одного проекта высокоскоростной магистрали, хотя, начиная с 2014 года предлагалось и даже разрабатывалось несколько проектов ВСМ: Москва-Нижний Новгород, Москва-Казань с продолжением до Екатеринбурга, Москва-Сочи, Москва-Санкт-Петербург и другие. От проектов пришлось отказаться в том числе и по причине неубедительных расчетов их эффективности. Представляется, что в настоящее время следует вернуться к проектам развития высокоскоростного движения на восток страны и возможно за ее пределы, поскольку возникли новые обстоятельства в экономике, которые требуют активизации инвестиционного и технологического развития, создания новых рабочих мест, развития транспортной инфраструктуры восточной части страны. Сегодня к проектам ВСМ следует подходить, прежде всего, с позиций их роли в глобальной переориентации экономики страны с географической и отраслевой точек зрения.

Реализация проекта ВСМ может способствовать решению как тактических, так и стратегических задач социально-экономического развития страны в новых экономических реалиях, включая следующие.

1. Обеспечение занятости населения регионов прохождения трассы и других регионов России, в которых сократилось количество рабочих мест в связи с введением санкций против Российской Федерации и уходом из страны международных компаний. Соответствующий внешний эффект может быть учтен в составе показателей «прирост доходов населения в связи с реализацией проекта» и «экономия бюджетных средств на выплату

пособий по безработице и различного рода доплаты из бюджета предприятиям и организациям с целью обеспечения выплат работникам, переведенных на неполный рабочий день, отправленных в отпуска в связи с отсутствием необходимых условий для работы, сокращением спроса на выпускаемую продукцию и т.д.».

2. Разгрузка железнодорожного транспорта в восточном направлении, сокращение количества пассажирских поездов и увеличение количества грузовых. В условиях переориентации товарных потоков с западного направления на восточное, включая и экспортные, и импортные грузы, железнодорожный транспорт региона не справится с растущими потоками грузов. Соответствующий внешний эффект может быть учтен в дополнительных доходах железнодорожного транспорта, не связанных непосредственно с работой ВСМ.

3. Обеспечение перевозок пассажиров внутри страны (из центральных районов в Сибирь и на Дальний Восток и обратно) в условиях, когда бесперебойная работа авиатранспорта в ближайшем будущем не гарантирована в связи с санкциями, введенными против российских авиакомпаний и авиационной промышленности.

4. Локализация на территории Российской Федерации производства продуктов и услуг, необходимых для создания высокоскоростного железнодорожного сообщения (в том числе строительных материалов, подвижного состава, контактной сети, полимерных материалов, программного обеспечения, профильных инженеринговых услуг), с использованием в том числе готовых технологических решений и специалистов из стран, которые будут готовы сотрудничать в данной области. Это позволит обеспечить дополнительную занятость населения, включая специалистов высокой квалификации в высокотехнологичных отраслях промышленности и IT-сфере.

Список использованной литературы:

1. Livchits V., Mironova I., Tischenko T., Frolova M., Shvetsov A. Risk Accounting in Calculations of Public Efficiency of Large-scale Infrastructure Projects / Proceedings of the 14th International Conference "Management of Large-Scale System Development" (MLSD). Moscow: IEEE, 2021. С. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9600112>.

2. Миронова И.А., Тищенко Т.И., Фролова М.П. Внешние эффекты от реализации общественно значимых проектов развития транспортной инфраструктуры // Труды ИСА РАН. 2021. Т. 71. Вып. 2. С. 80-91.

3. Миронова И.А. Оценка внешних эффектов в расчетах общественной эффективности крупных инвестиционных проектов строительства и реконструкции участков железной дороги // Аудит и финансовый анализ, 2013. № 4. С. 200–217.

4. Лившиц В.Н., Миронова И.А., Швецов А.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов в различных условиях // Экономика в промышленности. 2019. Т. 12. №1. С. 29-43.

5. Миронова И.А., Тищенко Т.И. К оценке общественной эффективности железнодорожных высокоскоростных магистралей // РЭЖ. 2019. №2. С. 45-62.

6. Миронова И.А., Тищенко Т.И. Системная оценка эффективности проектов развития железнодорожного транспорта // Труды ИСА РАН. 2018. Т.68. Вып.3. С.99-108.